

TEKIS VA QIYALIK YERLARNING ISSIQLIK VA TEMPERATURA REJIMINI O'RGANISH

Niyozov Shavki Kulaganovich¹, O'tkirov Shahzod Xolmat o'g'li²

¹Guliston davlat universiteti dotsenti, texnika fanlari nomzodi

²Guliston davlat universiteti, Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof-muhit fizikasi yo'nalishi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368553>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

quyosh

radiatsiyasi, tuproqda

yutilgan

radiatsiyasi, quyosh

o'tkazuvchanlik

koefitsienti, issiqlik oqimi,

burchak tezlik,

temperatura, issiqlik

almashinishi koefitsienti

ANNOTATSIYA

Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'ini ekishdan oldin yerlarning issiqlik, suv, yorug'lik rejimlarini bilish katta ahamiyat kasb etdi. Ushbu maqolada tekis va qiyalik yerlarning issiqlik va temperatura rejimini tuproqda issiqlik tarqalishi tenglamalari orqali o'rganildi. Bunda asosan tuproq yuzasidan ma'lum chuqurlikda temperatura o'zgarmas deb olindi, shu asosda garmonik analiz metodi orqali tuproqning chuqurlik bo'yicha temperaturasini hisoblash formulasi keltirib chiqarilgan.

Bugun dunyoda energetika amaliyotida noan'anaviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish va atrof muhit ekologik muvozanatini saqlashga qaratilgan tadqiqot muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan rivojlangan mamlakatlarda uzoq muddatli dasturlarda qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishni kamida 20% ga yetkazish vazifasi belgilangan. Bunda asosan quyosh energiyasidan qishloq xo'jaligida issiqlik va elektr ta'minotida foydalanishga qaratilgan. Dunyo energiya iste'molining uchdan bir qismi qishloq xo'jaligi ehtiyoji uchun ishlatiladi [1].

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlari

Ushbu maqolada tekis va qiyalik yerlarning issiqlik va temperatura rejimini o'rganishda issiqlikni tuproqda tarqalishining garmonik tahlil metodidan foydalanib, tuproqni ma'lum bir chuqurlik bo'yicha o'zgarishini o'zgarmas deb olinib, issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamalarini tekis yer uchun, har xil qiyalik yerlar uchun keltirib chiqarilgan. Nazariy hisoblash tajriba natijalari bilan solishtirilgan, xulosalar chiqarilgan va tavsiyalar berilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Qish va bahor oylarida quyosh tekislikka nisbatan kichik burchak ostida turadi, shuni hisobiga tekis yerga nisbatan qiyalik yerlarga tushayotgan quyosh radiatsiyasi miqdori katta bo'ladi. Bu shuni ko'rsatadiki, tekis yerga nisbatan qiyalik yerning haroratini yuqori bo'lishini

ko'rsatadi. Masalani yechish uchun tenglamalar quyidagi ko'rinishda bo'ladi
 issiqlikni tuproqda tarqalish [2,3].
 tenglamalaridan foydalaniladi u

$$a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2} = \frac{\partial t_T(x, \tau)}{\partial \tau}$$

(1)

$$Q_{yut}(\tau) + \lambda \frac{\partial t_T(x, \tau)}{\partial x} - \alpha_{kel}[t_T(\tau) - t_{T.X}(\tau)] = 0$$

(2)

Bu yerda:

Q_{yut} - quyosh radiatsiyasini tuproq yuzasiga yutilgan qismi;

t_T - tuproq yuzasining temperaturasi;

$t_{T.X}$ - yerga yaqin havo temperaturasi;

a - temperatura o'tkazuvchanlik koeffitsienti;

x - issiqlik oqimi yo'nalishining koordinatasi;

α_{kel} - tuproq sirtidagi keltirilgan issiqlik berish koeffitsienti;

λ - tuproqning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti;

τ - vaqt.

(1) formula uchun chegaraviy shart bo'lib, tuproq yuzasidagi haroratni chuqurlik bo'yicha o'zgarishi olinadi

$$t_T(\tau) /_{x \rightarrow \infty} = const \quad (3)$$

Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi yechimi (3) formuladagi chegaraviy shart hisobiga olinganda quyidagicha bo'ladi:

$$t_T(x, \tau) = t_{T_0} + e^{-x\sqrt{\frac{\omega}{2a}}} \left[t_{T_1} \cos\left(\omega\tau - x\sqrt{\frac{\omega}{2a}}\right) + t_{T_2} \sin\left(\omega\tau - x\sqrt{\frac{\omega}{2a}}\right) \right]$$

(4)

Bu yerda:

t_{T_0} - tuproq yuzasidagi o'rtacha yillik temperatura;

ω - Yerning Quyosh atrofida aylanishdagi burchak tezligi;

t_{T_1}, t_{T_2} - koeffitsientlar.

e - natural logorifm asosi

Tekis tuproq yuzi uchun ($x = 0$), (4) yechim quyidagi ko'rinishni oladi:

$$t_T = t_{T_0} + t_{T_1} \cos(\omega\tau) + t_{T_2} \sin(\omega\tau)$$

(5)

t_{T_1}, t_{T_2} koeffitsientlarning garmonik analiz metodi orqali [4-6] yillik o'rtacha

temperatura, yerga yutilgan quyosh radiatsiyasi tuproq qatlamlarda harorat hisobga olinganda quyidagi formulalar yuzaga keladi:

$$\begin{cases} Q_{yut_0} - \alpha_{kel} \cdot t_{T_0} + \alpha_{kel} \cdot t_{T.x} = 0 \\ Q_{yut_1} - \lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (t_{T_1} + t_{T_2}) - \alpha_{kel} \cdot t_{T_1} + \alpha_{kel} \cdot t_{T.x} = 0 \\ Q_{yut_2} + \lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (t_{T_1} - t_{T_2}) - \alpha_{kel} \cdot t_{T_2} + \alpha_{kel} \cdot t_{T.x} = 0 \end{cases}$$

(6)

Tenglamalar sistemasini (6) t_{T_0} , t_{T_1} va t_{T_2} ga nisbatan yechish orqali quyidagilarni hosil qilamiz:

$$t_{T_0} = \frac{Q_{yut}}{\alpha_{kel}} + t_{T.x}$$

(7)

$$t_{T_1} = \frac{\lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (Q_{yut_1} + Q_{yut_2}) + \alpha_{kel} Q_{yut_1} + \alpha_{kel} \lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (t_{T.x_1} + t_{T.x_2}) + \alpha^2_{kel} t_{T.x_1}}{\lambda^2 \frac{\omega}{a} + 2\alpha_{kel} \lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} + \alpha^2_{kel}}$$

(8)

$$t_{T_2} = \frac{\lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (Q_{yut_1} + Q_{yut_2}) + \alpha_{kel} Q_{yut_2} + \alpha_{kel} \lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (t_{T.x_1} + t_{T.x_2}) + \alpha^2_{kel} t_{T.x_2}}{\lambda^2 \frac{\omega}{a} + 2\alpha_{kel} \lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} + \alpha^2_{kel}}$$

(9)

Yillik atmosferada havosini temperaturasi o'zgarishi, quyosh radiatsiyasini tuproqqa yutilish koeffitsienti 0.7 asosida olinganda Guliston

shahri sharoiti uchun quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$t_{T.x} = 13.3 + 11.4 \cos(\omega\tau) + 7.4 \sin(\omega\tau) \quad (10)$$

$$Q_{yut} = 119 + 53 \cos(\omega\tau) + 15 \sin(\omega\tau)$$

(11)

Topilgan qiymatlarni (7), (8), (9) formulalarga qo'ysak u vaqtda $t_{T_0} = 18.8$;

$t_{T_1} = 12.9$; $t_{T_2} = 9.2$ bu qiymatlar asosida yillik tuproq temperaturasi (4) formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$t_T(x, \tau) = 18.8 + e^{-x \sqrt{\frac{\omega}{2a}}} \left[12.9 \cos \left(\omega\tau - x \sqrt{\frac{\omega}{2a}} \right) + 9.2 \sin \left(\omega\tau - x \sqrt{\frac{\omega}{2a}} \right) \right]$$

(12)

(12) formula orqali tekis yerlar uchun tuproqni har xil qatlamlaridagi temperaturani hisoblash mumkin.

Qiyalik yerlarning temperatura rejimini hisoblash uchun yuqorida keltirilgan metod orqali (Garmonik analiz metodi). Yillik quyosh radiatsiyasini yerga yutilgan miqdori, tashqi havo temperaturasi orqali t_{T_1} va t_{T_2} koeffitsientlari topiladi:

$$t_{T_1} = \frac{\lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (Q_{yut.qiya_1} + Q_{yut.qiya_2}) + \alpha_{kel} Q_{yut.qiya_1} + \alpha_{kel} \lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (t_{T.x_1} + t_{T.x_2}) + \alpha_{kel} t_{T.x_1}}{\lambda^2 \frac{\omega}{2a} + 2\lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} + \alpha^2_{kel}}$$

(13)

$$t_{T_2} = \frac{\lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (Q_{yut.qiya_1} + Q_{yut.qiya_2}) + \alpha_{kel} Q_{yut.qiya_1} + \alpha_{kel} \lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (t_{T.x_1} + t_{T.x_2}) + \alpha_{kel} t_{T.x_2}}{\lambda^2 \frac{\omega}{2a} + 2\lambda \sqrt{\frac{\omega}{2a}} + \alpha^2_{kel}}$$

(14)

$$Q_{yut.qiya} = K Q_{\perp} \cos i$$

Qiyalik yerga yutilgan quyosh radiatsiyasini topishda [3-5] ishda formuladan foydalanamiz:

$$Q_{yut.qiya} = K Q_{\perp} (\sin(\varphi - \alpha) \cos \delta + \cos(\varphi - \alpha) \cos \delta \cos \tau)$$

(15)

Bu yerda:

K - qiyalik yerga quyosh radiatsiyasini yutilish koeffitsienti;

$Q_{yut.qiya}$ - qiyalik yerga yutilgan quyosh radiatsiyasi;

Q_{\perp} - yer yuziga tik tushayotgan quyosh radiatsiyasi;

i - quyosh radiatsiyasini qiyalik yerga tutush burchagi;

φ - geografik kenglik burchagi;

α - nishab burchagi;

τ - quyoshning soat burchagi.

$t_{T.x}$, $t_{T.x_1}$, va $t_{T.x_2}$ koeffitsientlarni hisobga olib yillik qiyalik yerlarning chuqurlik bo'yicha harorat tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$t_{T.x}(x, \tau) = 19.25 + e^{-x \sqrt{\frac{\omega}{2a}}} \left[13.5 \cos \left(\omega \tau - x \sqrt{\frac{\omega}{2a}} \right) + 10.1 \sin \left(\omega \tau - x \sqrt{\frac{\omega}{2a}} \right) \right]$$

(16)

Xulosa

Topilgan formulalar orqali hisoblash natijalari asosida tekis va qiyalik yerlarning temperatura rejimlari 15 mart va 15 aprel kunlari uchun 3,4 va 3,6°C tekis yerga

nisbatan qiyalik yerda yuqori bo'lar ekan, undan tashqari chuqurlik bo'yicha ham harorat tekis yerga nisbatan qiyalik yerda 2,5-3°C yuqori bo'ladi. Bu shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jalik ekinlari ekishda qiyalik yerlarga ekin ekish yuqori samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2017-yil 26-maydagi PQ-3012 sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-3221894>
2. Иоффе А. Ф. Задачи агрофизики-В кн: Вопросы агрофизики. Л. Сельхозгиз, 1987. С 5-11.
3. Куртнер Д. А. и др. Расчет и регулирование теплового режима в открытом и защищенном грунте. М. Гидрометеоиздат, 1969. С 54-153.
4. Бронштейн Н. и др. Справочник по математике М, 1987. С 549-561.
5. Кондратьев, К.Я. Актинометрия. – Л.: Гидрометеорол. изд-во, 1965. – 690
6. Гамбург П.Ю. Расчет солнечной радиации в строительстве. М.: Стройиздат, 1966.